

O'zbekiston Respublikasi IIV

Akademiyasi 3-o'quv kursi kursanti

Yusupov Shohzodbek Shonazar o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinoiy jazolarni ijro etish muassasalari ustidan jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish shart-sharoitlari, huquqiy jihatlari, yo'lga qo'yilgan qonun-farmoyishlar hamda fikr-mulohazalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Jamoatchilik nazorati, jinoiy jazo, qonun, hukumat, prinsip.

KIRISH

Jinoiy jazolarni ijro etish muassasalari ustidan jamoatchilik nazoratini o'rnatish, uni isloh etish, rivojlantirish masalalari bugungi kunda yurtimiz hukumati tomonidan keng e'tibor berilayotgan mavzulardan biri hisoblanadi. Bu borada qator qonun va qonun osti hujjatlar ham qabul qilinib kelinmoqda. Jumladan O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 12-apreldagi "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi O'RQ-474-sonli Qonuni bilan ayrim yo'nalishlar belgilab berildi. Qonunda⁴⁶ jazolarni ijro etish sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish alohida qonunchilik bilan tartibga solinishi ko'rsatib o'tildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Jamoatchilik nazoratining asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

qonuniylik;

fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlari ustuvorligi;

jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda ishtirok etishning ixtiyoriyligi;

jamoatchilik nazoratini amalga oshirishning ommaviyligi va ochiqligi;

jamoatchilik nazorati subyektlarining xolisligi va beg'arazligi;

jamoatchilik nazorati natijalarining ishonchliligi;

⁴⁶ <https://lex.uz/docs/-3679092>

jamoatchilik nazorati subyektlarining davlat organlari, ularning mansabdor shaxslari faoliyatiga asossiz aralashuviga va ularga g'ayriqonuniy ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'yilmasligi.

jamoatchilik nazoratining shakllari quyidagilardan iborat:

davlat organlariga murojaatlar va so'rovlar;

davlat organlarining ochiq hay'at majlislarida ishtirok etish;

jamoatchilik muhokamasi;

jamoatchilik eshituvi;

jamoatchilik monitoringi;

jamoatchilik ekspertizasi;

jamoatchilik fikrini o'rganish;

fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari tomonidan davlat organlari mansabdor shaxslarining hisobotlari va axborotini eshitish.

Jamoatchilik nazorati subyektlari davlat organlariga arizalar, shikoyatlar va takliflar bilan murojaat qilishga, shuningdek qonunchilikda belgilangan tartibda ularga so'rovlar yuborishga haqli.

Jamoatchilik nazorati subyektlarining murojaatlari va so'rovlari qonunchilikda belgilangan tartibda davlat organlari tomonidan ko'rib chiqiladi.

Jamoatchilik fikrini o'rganish turli ijtimoiy guruhlarining normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari to'g'risidagi, davlat organlarining, ular mansabdor shaxslarining qonunchilik talablariga rioya etishiga, fuqarolarning, yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, jamiyat manfaatlarini ta'minlashga doir faoliyati to'g'risidagi fikrini baholash maqsadida axborotni yig'ish, umumlashtirish hamda tahlil etishdan iboratdir.

Jamoatchilik fikrini o'rganishni nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ommaviy axborot vositalari qonunchilikka muvofiq o'tkazishi mumkin.

Jamoatchilik nazorati subyektlari:

jamoatchilik nazoratini amalga oshirayotganda tadbirlar o'tkazish tashabbusi bilan chiqishga, ularni tashkil etishga, shuningdek ularda ishtirok etishga;

jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan axborotni qonunchilikka muvofiq davlat organlaridan so'rab olishga;

jamoatchilik nazorati natijalariga ko'ra takliflar va tavsiyalar tayyorlashga hamda ularni tegishli davlat organlariga ko'rib chiqish uchun yuborishga;

fuqarolarning, yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlari, jamiyat manfaatlari buzilganligi faktlari aniqlangan taqdirda, materiallarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborishga;

davlat organlarining qonunga xilof qarorlari, ular mansabdor shaxslarining xatti-harakatlari (harakatsizligi) ustidan bo'ysunuv tartibida yuqori turuvchi organga yoki mansabdor shaxsga yoxud qonunda belgilangan tartibda sudga shikoyat qilishga;

jamoatchilik nazorati natijalarini e'lon qilishga haqlidir.

Davlat organlari:

jamoatchilik nazorati subyektlaridan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish to'g'risida va uning natijalari haqida axborot olishga;

jamoatchilik nazorati natijalariga ko'ra tayyorlangan yakuniy hujjatlarda ko'rsatilgan takliflar va tavsiyalarga nisbatan asoslantirilgan e'tirozlarini jamoatchilik nazorati subyektlariga yuborishga;

o'zi amalga oshirayotgan faoliyat ustidan jamoatchilik nazorati masalalariga doir axborotni o'z rasmiy veb-saytlarida, shuningdek ommaviy axborot vositalarida joylashtirishga;

jamoatchilik nazoratini o'tkazish tashabbusi bilan chiqishga haqli.

2021-yil 2-aprelda qabul qilingan PQ-5050-sonli Qarorga muvofiq, 2021 yil 1 iyuldan shaxslarni profilaktik hisobga olishning elektron tizimi joriy etiladi.

“Xavfsiz ta'lim muassasasi” tamoyili asosida tuman, shahar ichki ishlar organlari tarkibida 2 000 ta shtat birliklaridan iborat voyaga yetmaganlar masalalari bo'yicha inspektor-psixolog lavozimlari joriy etiladi hamda ular bevosita umumiy o'rta ta'lim muassasalarida xizmat o'taydi.

2021–2023 yillar davomida jazoni ijro etish tizimini raqamlashtirish orqali sohada inson omilini istisno etish va jazoni o'tashning tartibotini ta'minlash maqsadida:

- jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsonalarida qat'iy intizom va qonuniylikni ta'minlash, korrupsiyaviy holatlarning oldini olish, shuningdek,

mahkumlarni saqlash holati ustidan nazorat olib borish jarayonlari to'liq avtomatlashtiriladi;

- jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlar, shu jumladan ularning qarindoshlari tomonidan qonun bilan taqiqlanmagan buyumlarni erkin bozor mexanizmlariga asoslangan elektron do'konlar orqali sotib olish imkoniyati yaratiladi;

- har bir mahkumning xulq-atvori va shaxsi haqidagi ma'lumotlar elektron bazasi yuritiladi va uning asosida mahkumlarni taqsimlash jarayoni to'liq raqamlashtiriladi.

Shuningdek, 2021 yil yakuniga qadar quyidagilar yaratiladi:

- ichki ishlar organlari sohaviy xizmatlarining elektron ma'lumotlar bazalarini yagona platforma negizida birlashtirish asosida "E-ichki ishlar organlari" markazlashgan axborot tizimi;

- Ichki ishlar vazirligining Ma'lumotlarni qayta ishlash yagona markazi.

Qaror bilan shuningdek, Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Jazoni ijro etish departamenti to'g'risidagi nizom tasdiqlandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

6. www.lex.uz
7. <https://xs.uz/uzkr/post/zhamoatchilik-nazorati-togrisida>
8. https://www.inform.kz/oz/kr-ii-v-zhamoatchilik-nazorati-komissiyalari-barcha-zhazoni-izhro-etish-tizimi-muassasalariga-t-siksiz-kirishlari-mumkin_a3889919
9. <https://parliament.gov.uz/uz/search/index>.
10. <http://uzmarkaz.uz/uploads/2020/12/zamoatcilik-nazorati.pdf>